

ПРОЕКТИРАНЕ ПАЗАРА НА ГАЗ И ВОДОРОД. ИНОВАЦИИ И РЕГЛАМЕНТИ

Марияна Крумова

„Колеж по туризъм”, Благоевград
e-mail: mariane@gbg.bg; тел.: +359 877 712 371

РЕЗЮМЕ: Докладът разглежда въпросите, свързани с приемането на нови правила и управлението на пазара на газ и водород. Достъпът до енергийни източници и начините, по които те се преработват и използват, ще определят икономическото, социалното и цивилизационното развитие на нашата планета. Изкопаемите горива дълги години са били и са основният източник на енергия. Огромното нарастване на тяхното използване доведе не само до значително влошаване състоянието на околната среда, но и до радикално глобално затопляне и свързаните с него драматични рискове, потвърдени в Париж през 2015 г. от 196 държави по време на срещата на високо равнище на ООН по въпросите на климата.

Ето защо е време за бързо постепенно премахване на ископаемите горива и за преход към енергия от възобновяеми източници без въглеродни емисии.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: регламенти, иновации, екология, устойчиво управление, околна среда

DESIGNING THE GAS AND HYDROGEN MARKET. INNOVATION AND REGULATION

Mariyana Krumova

College of Tourism, Blagoevgrad
e-mail: mariane@gbg.bg; тел.: +359 877 712 371

ABSTRACT: The report examines the issues related to the adoption of new rules and the management of the gas and hydrogen market. Access to energy sources and the ways in which they are processed and used will determine the economic, social and civilizational development of our planet. Fossil fuels have been and are the main source of energy for many years. The huge increase in their use has led not only to a significant deterioration of the environment, but also to radical global warming and the dramatic risks associated with it, confirmed in Paris in 2015 by 196 countries during the UN climate summit. It is therefore time to rapidly phase out fossil fuels and transition to energy from renewable sources without carbon emissions.

KEY WORDS: regulations, innovation, ecology, sustainable management, environment

I. Въведение

След започването на войната между Русия в Украйна светът вече е едно по - различно място за енергийните пазари. И преди това тези пазари търпяха промени, но войната инициира значително разместване на сферите на влияние. Поради развитието на енергийните политики за алтернативни източници на енергия от една страна и намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO₂) от друга, сценариите за ценообразуването на електроенергията непрекъснато се изменят.

В резултат на това оценката на развитието на пазара, на активите и договорите, на инвестиционните решения, споразуменията за закупуване на електроенергия (PPA) и бизнес моделите непрекъснато се променят, пишат в анализ за Energy Post Алекс Шмит и Хуанлуолун Джоу от Energy Brainpool, позовавайки се на доклада „Енергийната перспектива на ЕС за 2060 г.“. Проучването е направено при изследване

развитието на пазара в няколко сценария за Европейския съюз (ЕС), Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Като цяло промените в различните страни от анализа се различават помежду си.

За да могат да се вземат добре обосновани решения, е от съществено значение подробното моделиране на отделните национални пазари и специфичните за всяка страна влияещи фактори, включително анализи на чувствителността.¹

Пакетът за пазарите на водород и декарбонизиран газ, приет на 21 май 2024 г. е част от пакета от законодателни актове „Подготвени за цел 55“ и има за цел да актуализира съществуващия регламент и директива относно газа, приети през 2009 г.

В пакета за природния газ се определят солидни правила за организацията на пазара на природен газ и се установява стабилна рамка за развитието на бъдещия пазар на водород, включително за специализирана инфраструктура за водород. Той съдържа специфични правила за транспорта, доставката и съхранението на природен газ и водород.

Новите правила изискват **интегрирано и прозрачно планиране на мрежата** в целия ЕС съгласно принципа „енергийната ефективност на първо място“ и с ориентиран към бъдещето подход. Операторите на мрежи за газ и водород ще изготвят **10-годишен план на ЕС** за развитие на мрежата.²

II. Изложение

Преминаване към газ от възобновяеми източници

За да се гарантира постепенното премахване на изкопаемите горива, дългосрочните договори за газ от изкопаеми източници вече няма да бъдат сключвани, считано от 2049 г.

Новите правила насърчават навлизането на възобновяем газ и нисковъглероден газ, по-специално **водород**, в регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии. Предвижда се нисковъглеродните газове към 2050 г. да достигнат 66% дял.

¹ <https://www.investor.bg/a/518-energetika/365391-kak-shte-se-otrazi-prehodat-na-es-ot-gaz-i-vaglishta-kam-vodorod-vyatar-i-slantse>

² <https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2024/05/21/fit-for-55-council-signs-off-on-gas-and-hydrogen-market-package/>

Какво представляват нисковъглеродните газове? Това са газове от органични източници - биогаз биометан и от небиологични източници – зелен водород и синтетичен метан.

Възобновяемите газове могат да се произвеждат от:

органични източници

- биогаз
- биометан

небиологични възобновяеми източници (с използване на електроенергия)

- възобновяем водород
- синтетичен метан

поне **70%** по-малко

Нисковъглеродните газове не се произвеждат от възобновяеми енергийни източници, но през целия им жизнен цикъл те отделят **поне 70% по-малко емисии на парникови газове** от възобновяемия природен газ.

Използването на възобновяеми и нисковъглеродни газове намалява емисиите на парникови газове, изпускани в атмосферата.

декарбонизация на газовия сектор

постигане на климатичните цели

Възобновяеми и нисковъглеродни газове

по-малко емисии на парникови газове

климатичните цели са постижими

Държавите членки ще предвидят тарифни отстъпки и стимули, за да улеснят пазарната и системната си интеграция, по-специално за зараждащия се пазар на водород, и по този начин да се гарантира справедлив преход.

За какво се отнасят новите правила?

- 1. Създаване на пазар за водород**
 - конкурентен пазар на ЕС и специална водородна инфраструктура
 - създаване на Европейска мрежа на операторите на водородни мрежи
 - улесняване на търговията с държави извън ЕС

Цели на ЕС в областта на водорода за 2030 г.:

 - 40 гигавата** капацитет на електролизаторите за възобновяем водород
 - 10 млн. тона** възобновяем водород
- 2. Интегриране на възобновяемите и нисковъглеродните газове в газопреносната мрежа**
 - улесняване на достъпа до съществуващата газопреносна мрежа, включително чрез премахване на трансграничните тарифи
 - система за сертифициране и обща терминология
 - правила и мониторинг относно качеството на газа, в т.ч. за смесването
 - увеличаване на производството на биометан

2049 г. максимална крайна дата за дългосрочните договори за изкопаем природен газ

Регламентът ще започне да се прилага пряко **шест месеца** след публикуването му.

Що се отнася до директивата, държавите членки ще разполагат с **две години**, за да адаптират националното си законодателство към разпоредбите на директивата.

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2023/1791 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 септември 2023 година за енергийната ефективност и за изменение на Регламент (ЕС) 2023/955

С новата директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза с цел да се гарантира постигането на целите на Съюза в областта на енергийната ефективност и да се даде възможност за допълнителни подобрения на енергийната ефективност.

Целите на Съюза са намаляване на потреблението на енергия с най-малко 11,7 % през 2030 г. в сравнение с прогнозите на референтния сценарий на ЕС от 2020 г., така че крайното енергийно потребление на Съюза да не надхвърля 763 Мтое, а първичното енергийно потребление 992,5 Мтое през 2030 г.

Държавите членки се задължават да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление от нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на:

- 0,8 % от КЕП от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.;
- 1,3 % от годишното крайно енергийно потребление от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2025 г.;
- 1,5 % от годишното крайно енергийно потребление от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2027 г.;
- 1,9 % от годишното крайно енергийно потребление от 1 януари 2028 г. до 31 декември 2030 г.

В новата Директива са запазени основните политики и мерки от предишната, както и възможността за постигане на националните цели чрез създаване на схема за задължения за енергийна ефективност или чрез предприемане на алтернативни мерки на политиката.

В рамките на схемата за задължения за енергийна ефективност държавите членки могат да разрешат на задължените лица да извършват следните действия:

а) да отчетат в рамките на изпълнението на своето задължение сертифицирани икономии на енергия, постигнати от доставчици на услуги за енергийна ефективност или други трети лица;

б) да отчетат икономии на енергия, постигнати в определена година, като икономии, постигнати през всяка от четирите предходни или трите следващи години, при условие че не се излиза извън периодите на задължения.

Когато е приложимо, държавите членки могат да решат задължените лица да изпълняват тези икономии, изцяло или частично, като вноска в националния фонд за енергийна ефективност.

Запазва се изискването за допълнителност като основен принцип на задължението за икономии на енергия, предвидено в настоящата директива. Новите икономии на енергия следва да бъдат допълнителни спрямо обичайната практика, така че икономии, които при всички случаи са щели да бъдат реализирани, не следва да се отчетат за целите на изпълнението на задължението за икономии на енергия.

Допуска се мерките, насочени към санирането на сгради, може да обхващат мерки като подмяна на отоплителни инсталации, работещи с изкопаеми горива, заедно с мерки за подобряване на материалите на сградите.

Новите моменти в Директивата са:

1. При разработването на мерки на политиката за изпълнение на задължението за икономии на енергия държавите членки **следва да спазват принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на Регламент (ЕС) 2020/852**

(регламента на таксономията). Държавите членки не следва да насърчават дейности, които не са екологично устойчиви, като например използването на изкопаеми горива. Поради това **икономиите на енергия, произтичащи от мерки на политиката по отношение на използването на пряко изгаряне на изкопаеми горива, могат да бъдат икономии на енергия, допустими за отчитане съгласно задължението за икономии на енергия, при определени условия и в рамките на преходен период** след транспонирането на настоящата директива в съответствие с приложение към настоящата директива.

2. Държавите членки установяват и постигат определен дял от изискваните кумулативни икономии на енергия при крайното потребление сред хората, засегнати от енергийна бедност, уязвимите клиенти, хората от домакинства с ниски доходи и когато е приложимо, хората, живеещи в социални жилища. Този дял е най-малко равен на дела на домакинствата в състояние на енергийна бедност.
3. Държавите членки могат да изискват от задължените лица да постигат определен дял от задължителните за тях икономии на енергия сред хората, засегнати от енергийна бедност, уязвимите клиенти, хората от домакинства с ниски доходи и когато е приложимо, хората, живеещи в социални жилища.
4. Изисквания към доставчиците на топлинна енергия и на енергия за охлаждане. С оглед да се гарантира по-ефективно потребление на първичната енергия и да се увеличи делът на енергията от възобновяеми източници в доставките на топлинна енергия и енергия за охлаждане, постъпващи в мрежата, ефективната централна отоплителна и охладителна система трябва да отговаря на следните критерии:
 - до 31 декември 2027 г. — система, използваща най-малко 50 % енергия от възобновяеми източници, 50 % отпадна топлина, 75 % топлинна енергия от комбинирано производство на енергия или 50 % от съчетание на такава енергия и топлина;
 - от 1 януари 2028 г. — система, използваща най-малко 50 % енергия от възобновяеми източници, 50 % отпадна топлина, 50 % енергия от възобновяеми източници и отпадна топлина, 80 % топлинна енергия от високоефективно комбинирано производство или най-малко съчетание от такава топлинна енергия, постъпваща в мрежата, като делът на енергията от възобновяеми източници е най-малко 5 %;
 - от 1 януари 2035 г. — система, използваща най-малко 50 % енергия от възобновяеми източници, 50 % отпадна топлина или 50 % енергия от възобновяеми източници и отпадна топлина, като делът на енергията от възобновяеми източници е най-малко 35 %
5. Държавите членки могат също така да изберат, вместо критериите, изложени в точка 4, критерии за показатели за устойчивост въз основа на количеството емисии на парникови газове, при която на клиентите се доставя следното максимално количество емисии на ПГ на единица топлинна енергия или енергия за охлаждане:
 - до 31 декември 2025 г.: 200 g/kWh;
 - от 1 януари 2026 г.: 150 g/kWh
 - от 1 януари 2035 г.: 100 g/kWh
 - от 1 януари 2045 г.: 50 g/kWh;
 - от 1 януари 2050 г.: 0 g/kWh

Условия за допустимите за отчитане икономии от енергия при използване на изкопаеми горива в рамките на преходен период след транспонирането на настоящата директива.

При определяне на икономии на енергия за дадена мярка за енергийна ефективност се прилагат следните принципи:

1. Разрешени са политики с цел насърчаване на по-високи равнища на енергийна ефективност на продукти, съоръжения, транспортни системи, превозни средства и горива, сгради и сградни компоненти, процеси или пазари, с изключение на мерки на политиката:
 - **свързани с използването на технологии за директно изгаряне на изкопаеми горива, които са нови и се прилагат от 1 януари 2026 г., и**
 - с които се субсидира използването на технологии за директно изгаряне на изкопаеми горива в жилищни сгради, считано от 1 януари 2026 г.;
 - икономии на енергия, постигнати в резултат на **нови мерки на политиката, които се прилагат от 1 януари 2024 г., свързани с използването на директно изгаряне на изкопаеми горива в продукти, оборудване, транспортни системи, превозни средства, сгради или дейности, не могат да бъдат считани за принос към изпълнението на задължението за икономии на енергия** съгласно член 8, параграф 1, буква б). В случай на мерки на политиката, насърчаващи комбинации от технологии, считано от 1 януари 2024 г., не се допуска вземането предвид на дела на икономии на енергия, свързани с технологията за изгаряне на изкопаеми горива;
 - **чрез дерогация, за периода от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2030 г., икономии на енергия от технологии за директно изгаряне на изкопаеми горива, които подобряват енергийната ефективност в енергоемките предприятия в промишления сектор, могат да се считат за икономии на енергия само за целите на член 8, параграф 1, букви б) и в) до 31 декември 2030 г., при условие че:**
 - предприятието е извършило обследване за енергийна ефективност съгласно член 11, параграф 2 и разполага с план за изпълнение, включващ:
 - кратък преглед на всички разходооефективни мерки за енергийна ефективност със срок на възвръщаемост от пет години или по-малко, въз основа на прости методи за периода на възвръщаемост, предоставени от държавата членка;
 - график за изпълнението на всички препоръчителни мерки за енергийна ефективност със срок на възвръщаемост от пет години или по-малко;
 - изчисление на очакваните икономии на енергия в резултат на препоръчаните мерки за енергийна ефективност; и
 - мерки за енергийна ефективност, свързани с използването на технологии за директно изгаряне на изкопаеми горива със съответната информация, необходима за доказване, че набелязаната мярка не увеличава количеството необходима енергия или капацитета на дадена инсталация, или обосновка, че внедряването на устойчиви технологии за неизкопаеми горива е технически неосъществимо;
 - показване, че технологията за директно изгаряне на изкопаеми горива съответства на най-актуалното законодателство на Съюза за емисиите и предотвратява ефекта на технологична зависимост чрез осигуряване на бъдеща

съвместимост с неутрални по отношение на климата алтернативни неизкопаеми горива и технологии.

- продължаването на използването на директни технологии за изкопаеми горива е мярка за енергийна ефективност за намаляване на потреблението на енергия със срок на възвръщаемост от пет години или по-малко, въз основа на прости методики за срока на възвръщаемост, осигурени от държавата членка, препоръчани в резултат на обследване за енергийна ефективност съгласно член 11, параграф 2 и включени в плана за изпълнение;
- използването на технологии за директно изгаряне на изкопаеми горива е в съответствие с най-актуалното приложимо законодателство на Съюза относно емисиите, няма за последица установяването на технологична зависимост и гарантира бъдещата съвместимост с неутрални по отношение на климата алтернативни горива и технологии;
- използването на технологии за директно изгаряне на изкопаеми горива в предприятието не води до увеличаване на потреблението на енергия или до увеличаване на капацитета на инсталацията в това предприятие;
- представени са доказателства, че не е технически осъществимо друго, устойчиво решение за неизкопаеми горива;
- използването на технологии за директно изгаряне на изкопаеми горива води до проверими и измерими или оценими икономии на енергия при крайното потребление, изчислени в съответствие с настоящото приложение;
- доказателствата са публикувани на уебсайт или са публично достъпни за всички заинтересовани граждани.

Препоръка (ЕС) 2024/1716 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2024 година за определяне на насоки за тълкуването на членове 5, 6 и 7 от Директива (ЕС) 2023/1791 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното потребление в публичния сектор, санирането на обществени сгради и обществените поръчки

Основни положения в препоръката

Задължение за намаление на крайното енергийно потребление

Член 5 е нов в сравнение с Директива 2012/27/ЕС. Съгласно член 5, параграф 1 от държавите членки се изисква да гарантират, че **общото крайно енергийно потребление на всички публични органи, взети заедно, намалява с най-малко 1,9 % годишно в сравнение с базовата 2021 г.**

До края на преходния период, който по отношение на тази разпоредба е четири години след датата на влизане в сила (**т.е. до 11 октомври 2027 г.**), целта за намаление на крайното потребление на енергия е ориентираща и става задължителна едва след тази дата.

Освен това до 31 декември 2026 г. задължението за намаление на общото крайно енергийно потребление с 1,9 % не се прилага за публични органи в местни административни единици с по-малко от 50 000 жители, а до 31 декември 2029 г. не се прилага за публични органи в местни административни единици с по-малко от 5 000 жители.

Не се предвижда намаление на крайното енергийно потребление, постигнато чрез намаляване на нивото на обществените услуги под действителното търсене.

За всички публични органи, с изключение на публичните органи в местни административни единици с по-малко от 50 000 жители: намаление на крайното енергийно потребление с най-малко 1,9 % Начало на задължението дата на транспониране

С член 5, параграф 9 от Директива (ЕС) 2023/1791 се поставя ударение върху енергийните характеристики на сградите, включително подмяната на стари и неефективни топлоизточници като особено привлекателна мярка за енергийна ефективност, която публичните органи могат да предприемат. Тъй като задължението по член 5, параграф 1 от Директива (ЕС) 2023/1791 се отнася до намаление на крайното енергийно потребление, подмяната на отоплителни котли, използващи изкопаеми горива, с топлофикация (с възобновяеми енергийни източници), когато това е осъществимо, или с термопомпи, ще доведе до големи намаления на крайното енергийно потребление

Задължения, свързани с член 6 от Директива (ЕС) 2023/1791

Член 6 от Директива (ЕС) 2023/1791 заменя член 5 от Директива (ЕС) 2012/27/ЕС. Основните промени са:

— обхватът на изискването за саниране на 3 % от разгънатата застроена площ на отопляваните и/или на охлаждащите сгради е разширен от сгради, притежавани и заемани от централната администрация, до всички сгради, собственост на публични органи съгласно определението в член 2 от Директива (ЕС) 2023/1791;

Задължения, свързани с член 7 от Директива (ЕС) 2023/1791

Член 7 от Директива (ЕС) 2023/1791 заменя член 6 от Директива (ЕС) 2012/27/ЕС. Целта на член 7 продължава да е установяването на високи показатели за енергийна ефективност като изискване при обществените поръчки. В сравнение с член 6 от Директива 2012/27/ЕС обаче обхватът на прилагане трябва да бъде разширен.

В резюме:

- 1. Енергийните спестявания от нови потребители в обществено-административния сектор и домакинствата, газифицирани след 1 януари 2024 г. не могат да се отчитат и да служат за погасяване на задълженията на ГРД.***
- 2. За енергийните спестяванията в Индустрията има дерогация до края на периода 31.12.2030 г. при посочените по-горе условия.***
- 3. Посочените условия са дадени в Приложение V на Директивата. Сроктът за транспониране на Приложението е най-късно до 11 октомври 2025 г. Необходима е юридическа консултация за влизането в действие на изискването на т.1***
- 4. С новата ДЕУ 2023/1791 и препоръка 2024/1716 на комисията от 19 юни 2024 се определят насоките за изпълнение на задълженията на държавите произтичащи от чл. 5, 6 и 7 от Директива (ЕС) 2023/1791 по отношение на енергийното потребление в публичния сектор, санирането на обществени сгради и обществените поръчки.***

III. Заключение

В интегрираната енергийна система водородът може да подпомогне декарбонизацията на промишлеността, транспорта, производството на електроенергия и сградите в цяла Европа. Стратегията на ЕС за използване на водорода всъщност разглежда начините за реализиране на този потенциал чрез инвестиции, регулиране, изграждане на пазари и научни изследвания и иновации.

Водородът може да захранва сектори, които не са подходящи за електрификация, както и да осигурява съхранение за балансиране на колебанията в потоците енергия от възобновяеми източници, но това може да се постигне само с координирани действия между публичния и частния сектор на равнище ЕС. Приоритетът е да се разработи водород от възобновяеми източници, произвеждан предимно с вятърна и слънчева енергия. В краткосрочен и средносрочен план обаче са необходими други форми на водород от нисковъглеродни процеси, за да се постигне бързо намаляване на емисиите и да се подпомогне развитието на жизнеспособен пазар.

Този плавен преход изисква поэтапен подход:

- От 2020 до 2024 г. ще се подкрепи инсталирането на най-малко **6 гигавата** електролизатори за водород от възобновяеми източници в ЕС и производството на до **един милион тона такъв водород**.
- От 2025 до 2030 г. водородът трябва да стане присъща част от нашата интегрирана енергийна система с най-малко **40 гигавата** електролизатори за водород от възобновяеми източници и производството на до **десет милиона тона такъв водород** в ЕС.
- От 2030 до 2050 г. технологиите за използване на водород от възобновяеми източници следва да достигнат зрялост и да бъдат внедрени **в широк мащаб** във всички трудни за декарбонизация отрасли.

В помощ на изпълнението на тази стратегия днес Комисията стартира инициативата за създаване на Европейския алианс за чист водород с водещи фигури от промишлеността, представители на гражданското общество, национални и регионални министри и Европейската инвестиционна банка. Алиансът ще изгради канал за инвестиции за по-мощно производство и ще подкрепи търсенето на чист водород в ЕС.

За да се насочи подкрепата към най-чистите налични технологии, Комисията ще работи за въвеждането на общи стандарти, терминология и сертифициране въз основа на въглеродните емисии от целия жизнения цикъл, залегнали в съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката и в съответствие с таксономията на ЕС за устойчиви инвестиции. Комисията ще предложи политически и регулаторни мерки за създаване на сигурност за инвеститорите, улесняване на навлизането на водорода, популяризиране на необходимата инфраструктура и логистични мрежи, приспособяване на инструментите за планиране на инфраструктурата и подкрепа на инвестициите, по-специално чрез плана за възстановяване Next Generation EU.³

³ <https://www.emi-bg.com/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/>

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- Даниела Бобева, Виржиния Желязкова, Светлана Александрова-Златанска, Яна Пальова „Преходът към зелена икономика на Европейския съюз и предизвикателства пред финансовия сектор и публичните финанси на България“, Университетско издателство Паисий Хилендарски, 2023
- Лияна Аджарова, „Ролята на местните власти в дългия път към енергийната сигурност“, Асоциация на Българските Енергийни Агенции, Международна конференция „Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност, 15 Юни 2018.
- Вергиев Д., Индустриалната и екологичната политика в контекста на Европейското законодателство и устойчиво развитие, сп. „Управление и устойчиво развитие“, 2007 г., бр.9, vol. 18, Лесотехнически Университет
- Милчева Д., Д. Вергиев, „Индустриалната и екологичната политика в контекста на европейското законодателство и устойчиво развитие“, сп. „Управление и устойчиво развитие“, бр.3-4/2007 г., Лесотехнически Университет, София
- Министерство на финансите (2021). Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022 – 2024 г.
- Мисия Зелена България: Как да превърнем България в зелен и иновативен лидер (2022). Издание на MOVE.BG в партньорство с WWF България, „Грийнпийс“ – България и Институт Кръгова икономика (ИКИ).
- Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030г., https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-03/bg_final_necp_main_bg_0.Pdf
- Sustainability of bioenergy “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council on the promotion of the use of energy from renewable source (recast)”, Commission staff working document, European commission, Brussels, 30.11.2016.
- Закон за енергетиката, Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г.*
- ДИРЕКТИВА (ЕС) 2023/1791 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 септември 2023 година за енергийната ефективност и за изменение на Регламент (ЕС) 2023/955*
- Регламент (ЕС) 2020/852 (регламента на таксономията)*
- Препоръка (ЕС) 2024/1716 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2024 година за определяне на насоки за тълкуването на членове 5, 6 и 7 от Директива (ЕС) 2023/1791 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното потребление в публичния сектор, санирането на обществени сгради и обществените поръчки*
- Директива (ЕС) 2023/1791*
- РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вътрешните пазари на газ от възобновяеми източници, природен газ и водород, за изменение на регламенти (ЕС) № 1227/2011, (ЕС) 2017/1938, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2022/869 и на Решение (ЕС) 2017/684 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 715/2009 (преработен текст)*
- http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Books/Administrativni_barieri_all.pdf
- <https://neftelimov.com/kakvo-e-krugova-i-zelena-ikonomika/>
- <https://www.eea.europa.eu/>
- <https://amoremoment.com/>
- <https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20210930STO13911/merkite-na-es-za-osighuriavane-na-chista-i-zelena-energhiiia>
- <https://esgnews.bg/efekti-na-zeleniya-prehod-varhu-malkite-i-sredni-predpriyatiya/>